

CATEGORIZAÇÃO LINGUÍSTICO - COGNITIVA NAS AFASIAS E DEMÊNCIAS : UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Samara Hellen Juvito da Costa
Mestranda do Proling/UFPB
E-mail: samara.hellenn@academico.ufpb.br

Jan Edson Rodrigues Leite
Professor titular
E-mail: jan.edson@academico.ufpb.br

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo investigar como acontece o processo de categorização em indivíduos acometidos de afasias e demências sob o viés da Linguística Cognitiva. Para isso, realizamos uma revisão integrativa de 25 artigos científicos que utilizaram a metodologia científica experimental na discussão do tema. As seções de “metodologia”, “resultados” e “discussão” de cada artigo revisado serviram como as principais fontes de resultados para discussão sobre o tema. A visão de categoria adotada neste trabalho é a de Rosch (1978) e Lakoff (1987) e para os estudos sobre afasias, adotamos Ortiz (2010) e Mansur e Radanovic (2003). Dentre os resultados obtidos após a revisão, foram encontrados 10 tipos de categorização linguísticas pesquisadas entre 3 tipos principais de demências, 2 tipos principais de afasias e outras gerais, seguindo etapas metodológicas próprias de cada trabalho ou semelhantes quando os artigos tratavam o mesmo tipo de categoria. Os resultados deste trabalho concluem que, em grande maioria, os indivíduos afásicos ou com demência sofrem um custo maior ou semelhante à população típica nos processos de produção e compreensão quando estão categorizando, logo apresentar um déficit cognitivo, especificamente, uma afasia ou demência pode interferir em atividades de ordem linguística que requerem o uso do trabalho neurocognitivo.

Palavras-chave: Categorização. Afasias. Demências. Revisão integrativa.

ABSTRACT

The aim of this study is to investigate how the categorization process takes place in individuals with aphasia and dementia from the perspective of cognitive linguistics. To do this, we carried out an integrative review of 25 scientific articles that used experimental scientific methodology to discuss the subject. The “methodology”, “results” and “discussion” sections of each article reviewed served as the main sources of results for discussing the topic. The view of category adopted in this work is that of Rosch (1978) and Lakoff (1987) and for studies on aphasia, we adopted Ortiz (2010) and Mansur and Radanovic (2003). Among the results obtained after the review, 10 types of linguistic categorization were found among 3 main types of dementia, 2 main types of aphasia and other general ones, following methodological steps specific to each work or similar when the articles dealt with the same type of category. The results of this study conclude that, for the most part, individuals with aphasia or dementia suffer a greater or similar cost to the typical population in the production and comprehension processes when they are categorizing, so having a cognitive deficit,

specifically aphasia or dementia, can interfere with linguistic activities that require the use of neurocognitive work.

Keywords: Categorization. Aphasia. Dementias. Integrative review.

INTRODUÇÃO

É intrínseco à uma comunidade de falantes de uma língua as diferentes formas de comunicação, sejam elas de forma escrita (linguagem verbal) ou por símbolos, imagens ou na própria fala (linguagem não verbal). A partir disso, a Linguística ganha destaque por ser considerada a área que investiga os diversos fenômenos da línguas. Acerca da Linguística Cognitiva (LC), subárea da Linguística a qual esse trabalho faz parte, ela estuda a relação entre a língua e o mundo mediados pela cognição (Ferrari, 2018, p.14). Martelotta (2018, p.16-20) considera diversas características associadas à capacidade linguística humana. Uma delas é a base neurobiológica e sua influência na comunicação verbal e a base cognitiva como mediadora das relações linguísticas entre o ser humano e o meio social que habita. Similar a isso, Rodrigues (2010, p.40) discute sobre a natureza social da cognição considerando a formação do ser humano mediada pela relação entre as operações mentais e os contextos sociais, culturais, históricos e intencionais. Por fim, ao abordar uma visão sociocognitiva da linguagem, a LC apresenta um eixo intertextual da linguagem com outras áreas de conhecimentos ou também nomeadas de faculdades mentais, tais como: psicologia, neurociência, filosofia, entre outras. Nessas relações interáreas, é possível perceber que a atividade linguística se integra à outras atividades, como: a percepção, memória, espacialidade, sistemas motores, etc.

[...] podemos dizer que os cognitivistas consideram incoerente o tratamento da estrutura gramatical como algo dissociado do significado, assim como a segmentação da estrutura gramatical em componentes discretos e isolados. Em outras palavras, eles não concordam com a hipótese da autonomia da sintaxe. (Martelotta, 2018, p.180)

Portanto, a partir dessas informações, este trabalho visa analisar o que tem sido descrito na literatura sobre o fenômeno da categorização em pessoas acometidas de afasias e demências, bem como entender quais são as eventuais relações entre essas populações clínicas e uma atividade linguística, a princípio, de caráter cognitivo. Nossa hipótese, prediz que indivíduos acometidos de afasias e demências possuem mais dificuldades em nível de compreensão e produção no processo de categorização do que a população típica. A divisão deste trabalho busca contemplar os principais conceitos sobre o processo categorial e das

afasias e demências, bem como trazer os principais resultados e discussão dos artigos revisados.

CATEGORIZAÇÃO, PROTÓTIPOS E MCI'S

A Linguística, assim como outras áreas de conhecimento, possui divergências entre teorias e fenômenos que envolvem a língua. A Linguística Cognitiva, recente corrente (surge no final do século XX) ganha destaque após discordar com a teoria da modularidade e a autonomia da sintaxe bastante defendidos pelos estudiosos do Gerativismo, e lançar uma proposta que relaciona língua, pensamento e experiência. Logo, a LC apresenta uma teoria conceptual da língua, em que a construção do sentido não está somente na palavra mas também no pensamento e experiência humanos. A partir disso, diversos estudos foram desenvolvidos dentro dessa corrente teórica, tais como: a categorização, teoria dos protótipos, linguagem corporificada e esquemas de imagem, frames e scripts, metáfora e metonímia, teoria dos espaços mentais (Fauconnier, 1994; Fillmore, 1982; Lakoff e Johnson, 1980; Langacker, 1987). Neste trabalho, discutimos as principais contribuições da teoria da categorização e dos protótipos aos estudos linguísticos.

Assim como a Linguística possui um vasto campo de interpretações, a teoria da visão de categoria possui até o atual momento quatro diferentes visões: a teoria clássica de Aristóteles (384 a.C - 322 a.C), a teoria pragmática de Wittgenstein que pode ser entendida a partir de Condé (1998), a teoria sociolinguística de Labov (1973) e, por fim, a teoria cognitiva presente nos estudos de Eleanor Rosch (1975, 1978) e George Lakoff (1987).

A categorização é considerada uma atividade cujo objetivo principal é agrupar itens com características semelhantes. Portanto, é uma atividade corriqueira na vida do ser humano, uma vez que, ele está sempre organizando coisas, desde objetos até atividades. Rosch durante muito tempo desenvolveu estudos sobre a base psicológica das cores focais, os quais levaram-na a investigar os efeitos da prototipicidade no processo da categorização. Para Rosch (1978) são considerados dois princípios básicos para a formação das categorias:

Dois princípios gerais e básicos são propostos para a formação de categorias: O primeiro tem a ver com a função dos sistemas de categorias e afirma que a tarefa dos sistemas de categorias é fornecer o máximo de informação com o mínimo esforço cognitivo; a segunda tem a ver com a estrutura da informação assim fornecida e afirma que o mundo percebido surge como informação estruturada e não como atributos arbitrários ou imprevisíveis. (Rosch, 1978, p. 28).

Referente a isso, a autora traz as implicações no que ela considera dimensão horizontal e vertical das categorias, isto é, os níveis de inclusão. Para isso, Rosch adota a dimensão horizontal como os níveis de inclusão de um item a determinada categoria e a divisão dos itens na mesma categoria. É o que ela discute como nível de prototipicidade (o quanto que um item é considerado mais ou menos pertencente a uma determinada categoria). Tratando-se dos protótipos, Rosch e Mervis (1975, p.574), analisaram os princípios que permitem a formação dos protótipos. Dentre os principais estão: quanto mais prototípico for um membro da categoria, mais atributos ele terá em comum com outros membros da categoria e menos atributos ele terá em comum com categorias contrastantes; diferentemente das categorias que são formadas para maximizar os agrupamentos de atributos ricos em informações no ambiente, os protótipos se formam por meio da semelhança familiar.

Por fim, dentre as diversas áreas de estudo da LC, a teoria dos Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs) se integra à teoria da categorização e protótipos de Rosch. George Lakoff (1987) em “Women, fire and dangerous things: What Categories Reveal about the Mind” pensa que a categorização é algo intrínseco à vida humana, onde situações cotidianas tornam-se exemplos concretos que continuamente as pessoas estão categorizando

Ao nos movimentarmos pelo mundo, categorizamos automaticamente pessoas, animais e objetos físicos, tanto naturais quanto feitos pelo homem. Isso às vezes leva à impressão de que simplesmente categorizamos as coisas como elas são, que as coisas vêm em tipos naturais e que nossas categorias mentais se ajustam naturalmente aos tipos de coisas que existem no mundo. (Lakoff, 1987, p.6)

Entretanto, ao lançar essa visão de categorização, Lakoff também passa a considerar o processo categorial como atividade integrada à outros conceitos da LC, tais como a atividade motora e cultural, metáfora, metonímia e imagens mentais (Lakoff, 1987, p.8). Isso é o que o autor trata como Modelo Cognitivo Idealizado (conjunto de informações idealizadas, as quais partem de três princípios: estrutura proposicional, esquemas imagéticos e esquemas metafóricos e metonímicos).

AFASIAS E DEMÊNCIAS

A linguagem é presente na vida do ser humano desde as primeiras fases de sua vida, desde os primeiros *inputs* auditivos até os primeiros balbucios e palavras enunciados. Junto ao desenvolvimento da atividade linguística ocorre o desenvolvimento neurocerebral, isto é, com o decorrer dos anos, o cérebro passa por diversos estágios de maturação. Os primeiros estudos sobre a base neural da linguagem iniciaram a partir dos casos clínicos de Pierre Broca

(1824-1880) e Carl Wernicke (1848-1905) que apresentavam falhas em atividades de produção e compreensão linguística e cujas respectivas causas estavam associadas a lesões em determinadas regiões do cérebro.

A atividade linguística passa a ser considerada um processo que ocorre em diferentes regiões do cérebro, desde a decodificação de um código até a produção de outro (na fala, por exemplo) e em cada uma dessas regiões são encontradas atividades/funções diferentes. Exemplo delas são: a percepção, compreensão, reprodução, etc. Ademais, o processamento linguístico leva em consideração os seus três principais conhecimentos: fonológico, semântico e o sintático (Ortiz, 2010) e, ocorrem em diferentes regiões do cérebro. Acerca do primeiro conhecimento, ele acontece nas regiões anteriores e posteriores do cérebro, em especial, nos lobos frontal, temporal e parietal por meio de um circuito funcional fonológico. O processamento léxico-semântico atinge áreas cerebrais extensas, anteriores e posteriores, mas por abranger diferentes processos. Por fim, o processamento sintático é associado a áreas cerebrais anteriores, como por exemplo o córtex frontal inferior, porém pode ser identificado em outras áreas devido sua atuação conjunta ao processamento semântico.

Compreendido a relação entre linguagem e neuroanatomia cerebral, temos os casos das afasias que, são costumeiramente definidas com um um distúrbio linguístico que afeta os processos de compreensão e produção linguísticos, como também podem ser consideradas distúrbios de linguagem que são ocasionados devido a lesões cerebrais (Beber, 2019; Lent, 2004), sem necessariamente estarem associados a lesões na musculatura facial. Ortiz (2010) possui definição semelhante a das outras, entretanto, afirma que esses distúrbios também alteram outros processos cognitivos, como a percepção e memória. Por fim, Já McNeil e Doyle (2000, p.154-156) pensam na afasia como distúrbio que afeta a linguagem e não um distúrbio de linguagem.

Tratando-se de classificações, as afasias podem ser nomeadas podem ser divididas em várias. Senna e Gomes (2017) classificam-as de acordo com os tipos de manifestações linguísticas, como: anomia, ecolalia, agramatismo, jargão, etc. Mansur e Radanovic (2003), de forma geral, classificam as afasias em lesões anteriores (frontais), lesões posteriores (temporais / parietais) e lesões combinadas (fronto-parieto-temporais). Já Ortiz (2010) toma como critério de classificação os níveis entre déficit de compreensão e expressão, são as afasias “emissivas”, “receptivas” e mistas.

Portanto, com base nesses principais conceitos do processo de categorização e das afasias, é possível perceber como a atividade categorial está relacionado aos diversos processamentos linguísticos, e, concomitante, à atividade neurocerebral, visto que processamento e seleção das informações linguísticas são etapas que antecedem ou ocorrem durante as atividades de compreensão e produção da linguagem realizadas pelo ser humano.

METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho foi a revisão integrativa. Ao todo foram selecionados 28 artigos científicos, mas somente 25 contemplaram nossos critérios de escolha, que foram: apresentar algum dos descritores da pesquisa e possuir metodologia experimental. Durante a seleção dos artigos, não foram encontrados artigos em língua portuguesa que aderissem aos critérios, sendo selecionados 23 artigos em língua inglesa e 2 artigos em língua espanhola. Os termos de busca desses trabalhos foram: “categorização em afásicos” (*categorization in aphasics, categorización en afásico*), “categorização e déficits cognitivos” (*categorization and cognitive deficits, categorización y déficits cognitivos*), “categorização e desenvolvimento cognitivo” (*categorization and cognitive development, categorización y desarrollo cognitivo*), “categorização e cérebro” (*categorization and brain, categorización y cerebro*), “categorização de objetos em afásicos” (*object categorization in aphasics, categorización de objetos en afásicos*). A pesquisa foi realizada por meio da análise das bases de dados ScienceDirect, ResearchGate, PubMed, Scielo, Capes, Sucupira e Lilacs, sendo somente as quatro primeiras que apresentaram trabalhos contemplados por nossos critérios de busca.

Após a seleção, realizamos a leitura analítica dos 25 artigos para a coleta das seguintes informações: (1) quais são os tipos de categorização, (2) quais são os tipos de déficit, (3) quais teorias os artigos se filiam, (4) como é explanada a metodologia experimental, (5) quais são os resultados e discussão, (6) quais são as conclusões gerais de cada artigo e suas relações com a LC.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a seleção, leitura e fichamento dos artigos foram encontrados estudos envolvendo os seguintes tipos de categorização: prototípica, semântica, fonética, por regras e similaridade, por baixa dimensão, de objetos, estímulos (domínio perceptivo e semântico), de verbos, não verbal, gramatical e os seguintes tipos de afasias: Broca, Wernicke, Alzheimer,

Demência frontotemporal, Acidente Vascular Cerebral (AVC) outras afasias (condução, motora e sensitiva, anômica, fluentes e não fluentes posteriores e anteriores, progressiva primária). A discussão dos artigos foi feita a partir do tipo de categorização, em paralelo com os tipos de afasias, demências ou déficit cognitivo e suas principais discussões e estão presentes nos quadros abaixo.

Quadro 1: Listagem de trabalhos a partir do tipo de categorização e tipos de afasias e demências.

Tipo de categorização	Afasias e demências encontradas
Categorização fonética (1) Categorização gramatical (2)	Afasias de Broca, Wernicke, motor transcortical, condução, afasia anômica ou transcortical-sensorial.
Categorização verbal (1) e não verbal (2)	Afasia motora e sensitiva, afasia fluente e não fluente, afasia agramatical.
Categorização por regras e similaridade (3) e categorização de objetos (2)	Pacientes com Alzheimer, degeneração corticobasal (CBD) e demência frontotemporal (DFT); afasia de Wernicke e afasia pós AVC (afasia de condução, anômica ou de Broca).
Categorização prototípica (3) e categorização por baixa dimensão (1)	Afasias anômicas, afasia de condução; afasias fluente e não fluente - afasia de Broca, afasia de Wernicke, anomia, de condução, transcortical motora e sensorial.
Categorização de estímulos (1) e categorização semântica (9)	Afasia de Broca, afasia fluente e não fluente; lesões cerebrais diversas (afasia do hemisfério direito, demência frontotemporal, déficit no hemisfério esquerdo e direito, afasia anterior e posterior, afasia progressiva primária, comprometimento cognitivo leve, afasia fluente com déficit de nomeação e prejuízo semântico, demência de Alzheimer, Patologia neurológica focal (AVE) e difusa (provável doença de Alzheimer).

Fonte: Os autores, 2025.

Quadro 2: Listagem de trabalhos a partir do tipo de categorização e suas principais discussões.

Tipo de categorização	Principais discussões
Categorização fonética (1) Categorização gramatical (2)	<p>Fonética - Blumstein <i>et al.</i> (1994) relaciona inicialmente a atividade de categorização fonética ao viés lexical; Baum (2001) apresenta uma discussão afirmando que o efeito do contexto semântico alto nos indivíduos com afasias pode provocar um tempo de resposta maior.</p> <p>Gramatical - Goldberg e Goldfarb (2005) discutem as funções de palavras homógrafas e homófonas como substantivo e verbo.</p>
Categorização verbal (1) e não verbal (2)	<p>Não verbal - Hjelmquist (1989) analisou as diferentes características em um procedimento de ordenação; Taplin e Wayland (1982) por meio de diversos testes afirmaram que não houve diferenças significativas entre afásicos fluentes e não fluentes em sua capacidade visuoperceptual.</p> <p>Verbal - Kim e Thompson (2000) descobriram que indivíduos afásicos agramáticos têm dificuldade em recuperar verbos em condições de nomeação de confronto.</p>
Categorização por regras e similaridade (3) e categorização de objetos (2)	<p>Regras e similaridade - Grossman et al. (2001) utilizam como suporte teórico o que Rosch (1975) fala sobre a representatividade de categorias; Koenig et al. (2007) traz como resultado de um dos seus experimentos, o processamento baseado em regras prejudicado e o de similaridade intacto em pacientes com Alzheimer; Grossman et al. (2003) afirmam que pacientes com Alzheimer têm dificuldade em julgar estímulos de categorias com limites difusos, porém são relativamente precisos em julgar estímulos retirados de categorias bem definidas.</p> <p>Objetos - Lice e Palmovic (2017) destacam</p>

	<p>os valores significativos de diferença nas variáveis dependentes, amplitude e variância entre os grupos de controle e de afásicos; Langland - Hassan et al. (2017) encontraram diferença significativa entre pacientes com afasias pós AVC e a população típica para a condição de estímulo categorial.</p>
<p>Categorização prototípica (3) e categorização por baixa dimensão (1)</p>	<p>Prototípica - Burger e Muma (1980) que todos os três grupos analisados se saíram melhor na categorização de exemplares focais do que de exemplares periféricos; Hough (1993) sugere que a organização do léxico esteve intacta para os sujeitos com afasia fluente e não fluente; Serrano (2011) a partir dos resultados do seu teste sugere que uma tarefa de categorização da natureza semântica é altamente dependente da compreensão.</p> <p>Baixa dimensão - Lupyan e Mirman (2012) afirmam que indivíduos com afasia tiveram um desempenho pior do que os participantes de controle pareados em uma tarefa de categorização.</p>
<p>Categorização de estímulos (1) e categorização semântica (9)</p>	<p>Estímulos - Grossman e Wilson (1987) concluíram que, independentemente da presença ou localização do dano cerebral, os sujeitos tendem a concordar sobre o grau relativo de representatividade dos itens frutas e vegetais.</p> <p>Semântica - Mello et al. (2009) tiveram como principal o resultado o fato que as crianças analisadas na pesquisa com dano cerebral adquirido tiveram pior desempenho do que as outras em tarefas de classificação e recordação; Gutbrod et al. (1989) apresentam que indivíduos afásicos testados obtiveram significativamente, todas as correlações entre os testes de amplitude com o número de erros das tarefas de categorias semânticas, visuais e emocionais; Koenig,</p>

	<p>Smith e Grossman (2006) notaram que pacientes com demência semântica foram relativamente precisos em aceitar membros e rejeitar estímulos de alta distorção; Grober et al. (1980) dizem que afásicos posteriores cometem mais erros do que os anteriores quando a instância e a categoria têm alguma sobreposição de significado; Borghesani et al. (2021) obtiveram o custo na tarefa de categorização associada a diversas regiões cerebrais; Warrington e Taylor (1978) afirmam que um dano em uma área específica do hemisfério direito resulta na incapacidade de tolerar o grau normal de desvio do protótipo; Kiran, Sandberg e Sebastian (2011) defendem que fortalecer o acesso a atributos semânticos e representações fonológicas de itens típicos melhoraria apenas esses itens; Comesana e Vivas (2012) notaram correlações significativas tarefas de nomeação de imagens e classificação semidirigida que envolvem o conhecimento semântico e os indivíduos com DA; Vivas, Comesana, Vivas (2015) afirmam que pacientes com AVC apresentaram correlações inferiores ao grupo controle na atividade de comparar as semelhanças entre os conceitos.</p>
--	--

Fonte: Os autores, 2025.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que sujeitos diagnosticados com algumas classificações de afasias ou déficit cognitivo possuem os níveis de compreensão e produção linguísticos comprometidos durante a realização de uma tarefa ou teste de categorização. Na revisão realizada, foram encontradas pesquisas sobre 5 tipos principais de afasias e outras gerais e 10 tipos de categorização. Dentre esses números, vale destacar, em nível de déficit cognitivo, os trabalhos sobre a Doença de Alzheimer, Demência Frontotemporal e as afasias fluentes e não fluentes. Já sobre os tipos de categorização, foram encontrados em nível linguístico, tais como: verbal e não verbal, fonética, gramatical, e em nível linguístico cognitivo destacam a categorização semântica, de estímulos, baixa dimensão e prototípica. A hipótese que predizemos é corroborada a partir da discussão das principais informações extraídas pela revisão dos artigos, as quais revelam um desempenho pior ou igual de um sujeito com afasia comparado a

um sujeito típico. Por fim, vale ressaltar as relações entre o processo da categorização linguístico-cognitiva e as afasias e demências que são exemplificadas pelos estudos tratando, especialmente, a categorização prototípica e semântica em indivíduos com DA, AVC ou demência frontotemporal. Ademais, esses quadros clínicos apresentam como principais características comprometimento na memória e conhecimentos semânticos, e, conseqüentemente, em atividades de ordem linguística que requerem uso desses conhecimentos.

Nosso trabalho vem agregar aos estudos da Linguística Cognitiva ao construir uma abordagem de estudo na compreensão do tema, ou seja, criar uma base de dados que permita acessar os estudos feitos sobre o tema até agora, como também reforçamos a continuidade de pesquisas na área, principalmente com trabalhos em língua portuguesa, uma vez que, na revisão dos 25 artigos escolhidos, não houve trabalhos sobre o tema nessa língua cuja abordagem fosse experimental.

REFERÊNCIAS

BEBER, Bárbara Costa. Proposta de apresentação da classificação dos transtornos de linguagem oral no adulto e no idoso. *Distúrbios da Comunicação*, [S.L.], v. 31, n. 1, p. 160-169, 29 mar. 2019. Pontifical Catholic University of São Paulo (PUC-SP). <http://dx.doi.org/10.23925/2176-2724.2019v31i1p160-169>. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/dic/article/view/36049>. Acesso em: 20 de fevereiro de 2025.

CONDÉ, Mauro. Introdução às Investigações Filosóficas. In Wittgenstein. *Linguagem e Mundo*. São Paulo: Annablume, 1998.

FAUCONNIER, Gilles. *Mental Spaces*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. [_____](#). *Mappings In Thought And Language*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

FERRARI, Lilian. *Introdução à Linguística Cognitiva*. - 1. ed. - São Paulo: Contexto, 2018.

GROSSMAN, M., D'Esposito, M., Hughes, E., Onishi, K., Biassou, N., White-Devine, T., & Robinson, K. M. (1996). Language comprehension difficulty in Alzheimer's disease, vascular dementia, and frontotemporal degeneration. *Neurology*, 47, 183–189. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8710075/>. Acesso em: 20 de fevereiro de 2025.

LABOV, William. The boundaries of words and their meaning. In BAILEY, Charles-James & Roger SHUY (eds) *New ways of analyzing variation in English*. Washington D.C.: Georgetown University Press, 1973.

LAKOFF, George. *Women, fire and dangerous things*. Chicago/London: The University of Chicago Press, 1987.

_____ ; JOHNSON, Mark. *Metaphors we live by*. Chicago: The University of Chicago Press, 1980.

LANGACKER, Ronald. *Foundations of cognitive grammar. Theoretical prerequisites*. Stanford: Stanford University Press, 1987.

LENT, Roberto. *Cem Bilhões de Neurônios: Conceitos fundamentais de neurociência*. Rio de Janeiro: Atheneu, 2004.

MANSUR, Letícia Lessa; RADANOVIC, Márcia. *Neurolinguística: princípios para a prática clínica*. EI-Edições Inteligentes, 2003.

MARTELOTTA, Mário Eduardo. (Org.) et al. *Manual de Linguística*. - 2. ed. - São Paulo: Contexto, 2018.

MCNEIL, Malcolm R.; DOYLE, Patrick J.. *Reconsidering the Hegemony of Linguistic Explanations in Aphasia: the challenge for the beginning of the millennium*. *Brain And Language*, [S.L.], v. 71, n. 1, p. 154-156, jan. 2000. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1006/brln.1999.2238>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10716833/>. Acesso em: 18 de fevereiro de 2025.

ORTIZ, Karin Zazo. *Distúrbios neurológicos adquiridos: linguagem e cognição*. 2ª ed. São Paulo: Manole, 2010.

RODRIGUES, Jan Edson. *Conceptualização na linguagem: dos domínios cognitivos à mente social*. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2010.

ROSCH, Eleanor. *Cognitive representations of semantic categories*. *Journal Of Experimental Psychology: General*, [S.L.], v. 104, n. 3, p. 192-233, sept. 1975. American Psychological Association (APA). <http://dx.doi.org/10.1037/0096-3445.104.3.192>. Disponível em: https://www.academia.edu/24474401/Cognitive_representations_of_semantic_categories. Acesso em: 18 de fevereiro de 2025.

ROSCH, Eleanor; MERVIS, Carolyn B. *Family resemblances: studies in the internal structure of categories*. *Cognitive Psychology*, [S.L.], v. 7, n. 4, p. 573-605, oct. 1975. Elsevier BV. [http://dx.doi.org/10.1016/0010-0285\(75\)90024-9](http://dx.doi.org/10.1016/0010-0285(75)90024-9). Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0010028575900249>. Acesso em: 18 de fevereiro de 2025.

ROSCH, Eleanor; MERVIS, Carolyn B; GRAY, Wayne D; JOHNSON, David M; BOYESBRAEM, Penny. *Basic objects in natural categories*. *Cognitive Psychology*, [S.L.], v. 8, n. 3, p. 382-439, jul. 1976. Elsevier BV. [http://dx.doi.org/10.1016/0010-0285\(76\)90013-x](http://dx.doi.org/10.1016/0010-0285(76)90013-x). Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/001002857690013X>. Acesso em: 18 de fevereiro de 2025.

ROSCH, Eleanor. *Principles of categorization*. In: ROSCH, E.; LLOYD, B. B. (Eds.). *Cognition and categorization*. Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 1978. Disponível em: https://www.academia.edu/24477440/Principles_of_Categorization. Acesso em: 18 de fevereiro de 2025.

SENNA, Fernanda Duarte; GOMES, Christina Abreu. *Acesso lexical na afasia*. *Letrônica*, v. 10, n. 2, p. 672-688, 2017.

APÊNDICE

REFERÊNCIA DOS ESTUDOS SELECIONADOS PARA PESQUISA

BAUM, Shari R. Contextual Influences on Phonetic Identification in Aphasia: the effects of speaking rate and semantic bias. *Brain And Language*, [S.L.], v. 76, n. 3, p. 266-281, mar. 2001. Elsevier BV. <https://doi.org/10.1006/brln.2000.2386>

BLUMSTEIN, S.E; BURTON, M.; BAUM, S.; WALDSTEIN, R.; KATZ, D. The Role of Lexical Status on the Phonetic Categorization of Speech in Aphasia. *Brain And Language*, [S.L.], v. 46, n. 2, p. 181-197, feb. 1994. Elsevier BV. <https://doi.org/10.1006/brln.1994.1011>

BORGHESANI, Valentina; et al. Neural dynamics of semantic categorization in semantic variant of primary progressive aphasia. *eLife*. 2021. <https://doi.org/10.7554/elife.63905>

BURGER, Richard A.; MUMA, John R. Cognitive distancing in mediated categorization in aphasia. *Journal Of Psycholinguistic Research*, [S.L.], v. 9, n. 4, p. 355-365, jul. 1980. Springer Science and Business Media LLC. <https://doi.org/10.1007/bf01067448>

COMESAÑA, Ana; VIVAS, Jorge. Evolución de categorización semântica em adultos mayores con diagnóstico de DCL-A y DTA y sin patologia neurológica. *Interdisciplinaria* v.32, n.1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jun. 2015. ISSN: 1668-7027. Disponível em: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-70272015000100001
Acesso em: 20 de janeiro de 2025.

GOLDBERG, Elmera; GOLDFARB, Robert. Grammatical category ambiguity in aphasia. *Brain And Language*, [S.L.], v. 95, n. 2, p. 293-303, nov. 2005. Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.bandl.2005.01.012>

GROBER, Ellen; PERECMAN, Ellen; KELLAR, Lucia; BROWN, Jason. Lexical knowledge in anterior and posterior aphasics. *Brain And Language*, [S.L.], v. 10, n. 2, p. 318-330, jul. 1980. Elsevier BV. [https://doi.org/10.1016/0093-934X\(80\)90059-0](https://doi.org/10.1016/0093-934X(80)90059-0)

GROSSMAN, Murray; ROBINSON, Keith; BERNHARDT, Nechama; KOENIG, Phyllis. A Rule-Based Categorization Deficit in Alzheimer's Disease? *Brain And Cognition*, [S.L.], v. 45, n. 2, p. 265-276, mar. 2001. Elsevier BV. <https://doi.org/10.1006/brcg.2000.1245>

_____ ; SMITH, E. E.; KOENIG, P. L.; GLOSSER, G.; RHEE, J.; DENNIS, K. Categorization of object descriptions in Alzheimer's disease and frontotemporal dementia: limitation in rule-based processing. *Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience*, [S.L.], v. 3, n. 2, p. 120-132, 1 jun. 2003. Springer Science and Business Media LLC. <https://doi.org/10.3758/cabn.3.2.120>

_____ ; WILSON, Martha. Stimulus categorization by brain-damaged patients. *Brain and Cognition*, [S.L.], v. 6, n. 1, p. 55-71, jan. 1987. Elsevier BV. [https://doi.org/10.1016/0278-2626\(87\)90046-7](https://doi.org/10.1016/0278-2626(87)90046-7)

GUTBROD, Klemens; COHEN, Rudolf; MAGER, Barbara; MEIER, Erwin. Coding and recall of categorized material in aphasics. *Journal Of Clinical And Experimental Neuropsychology*, [S.L.], v. 11, n. 6, p. 821-841, dec. 1989. Informa UK Limited. <https://doi.org/10.1080/01688638908400938>

HJELMQUIST, Elisabeth K. E. Concept formation in non-verbal categorization tasks in brain damaged patients with and without aphasia. *Scandinavian Journal Of Psychology*, [S.L.], v. 30, n. 4, p. 243-254, dec. 1989. Wiley. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.1989.tb01087.x>

HOUGH, Monica Strauss. Categorization in aphasia: access and organization of goal-derived and common categories. *Aphasiology*, [S.L.], v. 7, n. 4, p. 335-357, jul. 1993. Informa UK Limited. <https://doi.org/10.1080/02687039308249515>

KIM, Mikyong; THOMPSON, Cynthia K. Patterns of Comprehension and Production of Nouns and Verbs in Agrammatism: implications for lexical organization. *Brain And Language*, [S.L.], v. 74, n. 1, p. 1-25, agu. 2000. Elsevier BV. <https://doi.org/10.1006/brln.2000.2315>

KIRAN, Swathi; SANDBERG, Chaleece; SEBASTIAN, Rajani. Treatment of Category Generation and Retrieval in Aphasia: effect of typicality of category items. *Journal Of Speech, Language, And Hearing Research*, [S.L.], v. 54, n. 4, p. 1101-1117, agu. 2011. American Speech Language Hearing Association. [https://doi.org/10.1044/1092-4388\(2010/10-0117\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2010/10-0117))

KOENIG, Phyllis; SMITH, Edward E.; MOORE, Peachie; GLOSSER, Guila; GROSSMAN, Murray. Categorization of novel animals by patients with Alzheimer's disease and corticobasal degeneration. *Neuropsychology*, [S.L.], v. 21, n. 2, p. 193-206, 2007. American Psychological Association (APA). <https://doi.org/10.1037/0894-4105.21.2.193>

_____ ; GROSSMAN, Murray. Semantic categorisation of novel objects in frontotemporal dementia. *Cognitive Neuropsychology*, [S.L.], v. 23, n. 4, p. 541-562, jun. 2006. Informa UK Limited. <https://doi.org/10.1080/02643290542000094>

LANGLAND-HASSAN, Peter; GAUKER, Christopher; RICHARDSON, Michael J.; DIETZ, Aimee; FARIES, Frank R. Metacognitive deficits in categorization tasks in a population with impaired inner speech. *Acta Psychologica*, [S.L.], v. 181, p. 62-74, nov. 2017. Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2017.10.004>

LICE, Karolina; PALMOVIC, Marijan. Semantic categorization in aphasic patients with impaired language comprehension: An event-related potentials study. *Suvremena Lingvistika*, 43(84), 135-155. <http://dx.doi.org/10.22210/suvlin.2017.084.01>

LUPYAN, Gary; MIRMAN, Daniel. Linking language and categorization: evidence from aphasia. *Cortex*, [S.L.], v. 49, n. 5, p. 1187-1194, may. 2013. Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.cortex.2012.06.006>

MELLO, Claudia Berlim de; MUSZKAT, Mauro; XAVIER, Gilberto Fernando; BUENO, Orlando Francisco Amodeo. Categorization skills and recall in brain damaged children: a multiple case study. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, [S.L.], v. 67, n. 3, p. 621-625, sept. 2009. FapUNIFESP (SciELO). <https://doi.org/10.1590/s0004-282x2009000400009>

SERRANO, Martha. Higher order categorization in aphasia. *JéTou 2011*, Toulouse, 7-8, April, 2011.

VIVAS, Leticia; COMESANA, Ana; VIVAS, Jorge. Presentación de un Método para la Exploración de la Categorización Semántica. Su Aplicación en Pacientes con Patología Neurológica. *Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatria y Neurociencias*, Julio-Diciembre

2012, v.12, n.2, p.153-173. ISSN: 0124-1265. Disponível em: <http://revistaneurociencias.com/index.php/RNNN/article/view/299>. Acesso em: 10 de janeiro de 2025.

WARRINGTON, Elizabeth K; TAYLOR, Angela M. Two Categorical Stages of Object Recognition. *Perception*, [S.L.], v. 7, n. 6, p. 695-705, dec. 1978. SAGE Publications. <https://doi.org/10.1068/p070695>

WAYLAND, Susan; TAPLIN, John E. Nonverbal categorization in fluent and nonfluent anomic aphasics. *Brain And Language*, [S.L.], v. 16, n. 1, p. 87-108, may. 1982. Elsevier BV. [https://doi.org/10.1016/0093-934X\(82\)90074-8](https://doi.org/10.1016/0093-934X(82)90074-8)